
MANAJEMEN ALAT PERMAINAN EDUKATIF DI TKK St. CLARA MARIA INES ROWA KECAMATAN BOAWAE KABUPATEN NAGEKEO FLORES NUSA TENGGARA TIMUR

Efrida Ita
Dosen Program Studi PG-PAUD
STKIP Citra Bakti
Email: evoletelvo@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: (1) jenis-jenis alat permainan edukatif dan (2) manajemen alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Subjek penelitian adalah kepala sekolah dan sejumlah guru TK. Analisis data menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman dengan komponen-komponennya, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Keabsahan data ditentukan dengan cara triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) bermain bagi anak adalah salah satu hak yang paling hakiki. Bermain bagi anak merupakan suatu kebutuhan yang esensial. Untuk mendukung kegiatan bermain anak diperlukan alat permainan edukatif sebagai sumber dan media belajar anak. Adapun jenis-jenis alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa antara lain alat permainan *outdoor* (perosotan, ayunan, jungkitan, panjat tali, bola dunia, mangkok putar dan papan titian) dan *indoor* (sempoa, kotak alfabet, kartu bilangan, kartu pasangan kata, puzzle, balok, geometri dan APE alternatif lokal), (2) manajemen alat permainan edukatif tersebut telah dilakukan di TKK St. Clara Maria Ines Rowa melalui fungsi-fungsi manajemen meliputi perencanaan pengadaan, pengadaan, penginventarisir, pengawasan dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan, namun pada fungsi-fungsi manajemen tertentu belum diterapkan secara optimal seperti perencanaan: belum dilakukan langkah-langkah analisis kebutuhan secara sistematis oleh pihak sekolah, penginventarisir dan penghapusan: belum memiliki staf yang menangani bagian penginventarisir alat permainan edukatif sehingga kehilangan ataupun kerusakan alat sulit untuk dikontrol.

Kata Kunci: Bermain, Alat Permainan Edukatif, Manajemen

Abstract

This study aims to describe: (1) the types of educational game tools and (2) management of educational game tools at St. Clara Maria Ines Rowa kindergarten. This study used the qualitative approach. The data were collected using interviews, observation and documentation. The subjects of this study were the principal and a number of kindergarten teachers. The data were analyzed using interactive model of Miles and Huberman with its components namely data reduction, data display and drawing conclusions. The data validity was determined by a triangulation. The results of the study show that (1) the playing is one of the most real right for children. The playing is an essential need for children. To support children's play activities educational game tools are needed as the source and media for children's learning. The types of the educational game tools at St. Clara Maria Ines Rowa kindergarten namely outdoor game tools (slide, swing, somersault, climbing rope, globe, swivel bowl and catwalk) and indoor game tools (abacus, finger puppets, alphabet boxes, number cards, words couple cards, puzzles, beam, geometry and local alternative

educational games tools) (2) the management of the educational game tools has been implemented at St.Clara maria Ines Rowa kindergarten through the management functions includes procurement planning, procurement, inventory, supervision and maintenance, utilization, and deletion, but certain management functions have not been optimally implemented such as planning: the steps of planning have not been carried out correctly by the school, inventory and deletion: do not have staff who handle the inventory section of educational games tools so that the loss or damage of the equipment is difficult to control.

Keywords: Playing, Educational Game Tools, Management

PENDAHULUAN

Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) merupakan pendidikan yang sangat fundamental bagi terwujudnya sumber daya manusia unggul dan bermartabat. PAUD sebagai pendidikan yang diselenggarakan sebelum pendidikan dasar, memiliki kelompok sasaran anak usia 0-6 tahun yang sering disebut "*golden age*" merupakan anak yang sedang dalam tahap pertumbuhan dan perkembangan, baik fisik dan mental yang paling pesat. Masa-masa ini adalah masa yang tepat untuk meletakkan dasar-dasar pengembangan fisik, bahasa, sosial emosional, konsep diri, seni, moral dan nilai-nilai agama (Efrida Ita, 2018: 45).

Setiap anak adalah pribadi yang unik, masing-masing memiliki sifat, ciri, bawaan dan latar belakang kehidupan, maka dalam proses pembelajarannya, guru harus mampu mengelola pembelajaran yang menyenangkan agar merangsang anak untuk berpartisipasi aktif, sehingga dapat meningkatkan kemampuan dan

kreativitas anak yang disesuaikan dengan tahap-tahap perkembangan. Aspek-aspek perkembangan hendaknya dikembangkan secara serempak sehingga anak lebih siap menghadapi lingkungannya dan mengikuti jenjang yang lebih tinggi. Untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak secara optimal dapat dilakukan melalui kegiatan bermain.

Bermain merupakan suatu aktivitas yang membantu anak mencapai perkembangan yang utuh, fisik, intelektual, sosial, moral dan emosional. Anak usia dini suka bermain atau selalu ingin bermain karena mereka belajar melalui permainan atau bermain. Melalui bermain, anak belajar berbagai hal yang dapat mengoptimalkan tumbuh kembang anak. Dengan bermain anak belajar, artinya anak yang belajar adalah anak yang bermain, dan anak yang bermain adalah anak yang belajar.

Hasil penelitian Universitas Indonesia menunjukkan bahwa anak yang waktunya lebih banyak

tersita untuk belajar “formal” lebih pintar di Taman Kanak-kanak (TK) dan kelas 1, 2, dan 3. Setelah itu, ia menjadi tidak pintar lagi di kelas yang lebih tinggi. Sebaliknya, anak yang kebutuhan bermainnya terpenuhi, makin tumbuh dengan memiliki keterampilan mental yang lebih tinggi, sehingga menjadi lebih mandiri. Ini membuktikan bahwa bermain sebagai suatu kebutuhan anak dan itu penting untuk perkembangan selanjutnya (Anita Yus, 2012: 34). Oleh karena itu, dalam mewujudkan perkembangan yang optimal pada anak, penyelenggaraan PAUD harus memperhatikan dan harus sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak yang dapat dilakukan melalui proses manajemen khususnya dalam manajemen alat permainan edukatif karena dengan ketersediaan alat permainan yang memadai, anak dapat belajar banyak hal.

Bermain merupakan bagian yang amat penting dalam tumbuh kembang anak menjadi manusia seutuhnya. Karena itu, bermain bagi anak adalah salah satu hak yang paling hakiki. Bermain bagi anak merupakan suatu kebutuhan yang esensial. Dengan demikian, dunia anak tidak dapat dilepaskan dari dunia bermain dan hampir semua kegiatan anak dalam

bermain menggunakan alat permainan.

Anak bermain dengan menggunakan mainan yang konkrit. Dengan mainan tersebut anak akan belajar banyak hal seperti warna, ukuran, bentuk, besar kecil, berat ringan, kasar halus dan sebagainya. Selain itu, anak juga akan belajar mengelompokkan benda, ciri-ciri benda, dan sifat-sifat benda (Mukhtar Latif, dkk, 2014: 78). Alat permainan tersebut tidak dapat dipisahkan dari kebutuhan anak yang disebut sebagai Alat Permainan Edukatif (APE).

APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan pendidikan (Cucu Eliyawati, 2010: 6.3). Berkaitan dengan alat permainan untuk anak Taman Kanak-kanak (TK), maka pengertian APE untuk anak TK adalah alat permainan yang dirancang bertujuan untuk meningkatkan aspek-aspek perkembangan anak TK guna mendorong aktivitas dan kreativitasnya yang disesuaikan dengan rentang usia anak. APE merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam pembelajaran anak TK.

Guru TK hendaknya memiliki pemahaman yang baik tentang alat permainan yang digunakan untuk pembelajaran di

TK karena alat permainan selain untuk memenuhi kebutuhan naluri bermain anak juga sebagai sumber belajar yang sangat diperlukan untuk mengembangkan aspek-aspek perkembangan anak TK. Guru TK juga sebaiknya memiliki kemampuan merancang alat permainan untuk pembelajaran di TK karena alat permainan yang dirancang dengan baik akan lebih menarik anak daripada alat permainan yang tidak didesain dengan baik. Anak TK biasanya menyukai alat permainan dengan bentuk yang sederhana dan tidak rumit dan berwarna terang (Cucu Eliyawati, 2010: 6.1).

Berdasarkan hasil observasi di TKK St. Clara Maria Ines Rowa ditemukan bahwa terdapat banyak alat permainan edukatif, baik *indoor* maupun *outdoor* antara lain bola dunia, jungkitan, perosotan, ayunan, mangkok putar, *puzzle*, kartu lambang bilangan, kartu pasangan kata, balok, geometri, kotak alfabet, sempo, dan lain sebagainya. Namun, manajemen alat permainan edukatif tersebut belum dilakukan secara optimal terutama perencanaan pengadaan APE belum dilakukan dengan analisis kebutuhan yang sistematis, keterampilan guru dalam menggunakan APE masih belum dikuasai secara baik, ketersediaan APE yang terbatas, kemampuan

guru dalam mengelola keterbatasan APE tersebut, dan keterbatasan staf dalam menginventarisir dan penghapusan APE sehingga belum rutin dilakukan.

Salah satu keberhasilan pelaksanaan suatu program pendidikan di TK ditentukan oleh faktor guru sebagai pengelola pembelajaran dengan mengatur sumber belajar. APE merupakan sumber belajar bagi anak TK. Dengan demikian, manajemen APE sangat diperlukan dan penting untuk dilaksanakan di TKK St. Clara Rowa Maria Ines agar APE dapat diberdayakan secara efektif dan efisien guna mendukung keberhasilan layanan TK yang berkualitas. Dengan demikian, APE merupakan satu komponen manajemen yang diberdayakan oleh pendidik TK sebagai media untuk memberikan layanan kepada anak agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal.

Manajemen atau pengelolaan APE sangat penting dijalankan oleh pihak sekolah guna mengoptimalkan tumbuh kembang anak harus dilakukan melalui fungsi-fungsi manajemen. Fungsi-fungsi manajemen APE tersebut dimulai dari perencanaan pengadaan, pengadaan, menginventarisir, pengawasan dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan APE. Hal tersebut

sangat penting untuk diperhatikan oleh lembaga pendidikan anak usia dini agar ketersediaan APE dapat bermanfaat bagi pendidik dan anak TK secara efektif dan efisien sebagai sumber belajar bagi anak.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dilakukan penelitian berjudul, "Manajemen Alat Permainan Edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo."

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga, masyarakat berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui metode ini juga akan terungkap gambaran mengenai aktualisasi, realitas sosial, dan persepsi sasaran penelitian, yakni manajemen alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa. Desain penelitian ini adalah etnografi. Peneliti melakukan hubungan langsung dengan subyek penelitian. Etnografi yang dimaksud adalah etnografi pendidikan. Etnografi pendidikan lebih mengacu pada sebagian atau keseluruhan proses pendidikan.

Tempat penelitian ini dilakukan di TKK St. Clara Maria Ines Rowa dengan waktu

penelitian sebagai proses pengumpulan data dalam penelitian ini dibagi dalam tiga (3) tahap, yaitu tahap persiapan, tahap pengumpulan data, dan tahap pengecekan data dimulai dari bulan Agustus 2018 sampai dengan bulan Oktober 2018.

Subjek dalam penelitian ini adalah kepala TK dan guru-guru TKK St. Clara Maria Ines Rowa. Kepala sekolah sebagai *key instrument*. Pemilihan informan ini adalah bahwa unsur-unsur tersebut memiliki hubungan dan keterkaitan satu sama lain dalam pelaksanaan pendidikan sehingga secara langsung mempengaruhi manajemen alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa.

Metode pengumpulan data yang digunakan adalah metode wawancara, metode observasi dan metode dokumentasi, sedangkan instrumen yang digunakan adalah peneliti sendiri dengan bantuan pedoman wawancara dan pedoman observasi.

Keabsahan data dilakukan dengan pengujian akan kebenarannya dalam memperoleh data yang akurat untuk mendukung hasil penelitian. Ada beberapa teknik yang dapat dilakukan untuk meningkatkan dan mengetahui keabsahan data dalam penelitian ini antara lain: perpanjangan pengamatan, menggunakan bahan

referensi, triangulasi, dan *member check*. Pemeriksaan keabsahan data yang dilakukan melalui pendekatan triangulasi, yaitu triangulasi sumber berupa membandingkan pengumpulan data yang sama dari beberapa sumber dan triangulasi metode berupa membandingkan pengumpulan data yang sama dengan menggunakan metode yang berbeda, misalnya membandingkan hasil wawancara dengan hasil observasi dan hasil dokumen.

Analisis data dalam penelitian kualitatif merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Data dalam penelitian ini berupa kata-kata, perilaku dan tindakan subjek penelitian yang diperoleh dari hasil wawancara mendalam (*indepth interview*) dan pengamatan langsung di lapangan terkait dengan manajemen alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa. Selain itu, untuk keperluan dalam pembahasan tentang manajemen alat permainan edukatif, juga dilengkapi dengan data yang berupa dokumen, catatan-catatan yang dimiliki oleh sekolah. Data-data tersebut merupakan data yang berkaitan dengan manajemen alat permainan edukatif di sekolah tersebut. Analisis data dalam

penelitian ini menggunakan analisis model interaktif dengan langkah-langkah antara lain pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan-kesimpulan: verifikasi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

TKK St. Clara Rowa Maria Ines yang terletak di Desa Rowa Kecamatan Boawae Kabupaten Nagekeo memiliki visi mulia sebagai "Taman Kanak-Kanak katolik St. Clara adalah tempat kegiatan pengembangan nilai-nilai keagamaan, moral, emosi, sosial, emosional, bahasa, kognitif, serta fisik motorik, untuk mencapai kemandirian dan kematangan dalam menempuh jenjang berikutnya." Dengan visi tersebut, TKK St. Clara Maria Ines menjadi tempat yang tepat bagi anak untuk mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki melalui kegiatan bermain yang edukatif dan bermakna. Kegiatan bermain bermakna dan edukatif merupakan kegiatan bermain yang dilakukan bertujuan untuk mengoptimalkan perkembangan anak berbantuan alat permainan edukatif.

Dalam pendidikan anak usia dini guru harus pandai memilih permainan yang dibutuhkan dan paling tepat menjadi sarana belajar. Bermain menjadi prinsip pembelajaran di TK karena

bermain merupakan cara yang paling baik untuk mengembangkan kemampuan anak usia dini. Bermain sebagai pendekatan pembelajaran hendaknya disesuaikan dengan perkembangan usia dan kemampuan anak didik. Oleh karena itu, dalam bermain harus diperhatikan kematangan dan tahap perkembangan anak didik, alat bermain atau alat bantu, metode yang digunakan, waktu dan tempat serta teman bermain.

Di TKK St. Clara Maria Ines Rowa ditemukan banyak alat permainan yang memberikan dampak edukatif bagi anak. Dengan alat permainan-permainan tersebut dapat membuat anak belajar untuk mengenal aturan, bersosialisasi, menempatkan diri, menata emosi, toleransi, kerja sama, dan menjunjung tinggi sportivitas sejak dini. Di samping itu, aktivitas bermain juga dapat mengembangkan kecerdasan mental, spiritual, bahasa, dan keterampilan motorik anak usia dini. Oleh karena itu, bagi anak usia dini tidak ada hari tanpa bermain, dan bagi mereka bermain merupakan kegiatan pembelajaran yang sangat penting. Berikut dipaparkan jenis-jenis alat permainan edukatif.

1. Jenis-jenis Alat Permainan Edukatif

Beberapa jenis APE di TKK St. Clara Maria Ines Rowa adalah sebagai berikut.

1) APE *outdoor*

APE *outdoor* merupakan alat permainan yang berada di luar ruangan yang bersifat edukatif dan digunakan oleh anak pada saat jam istirahat. Jenis-jenis APE *outdoor* antara lain:

- (1) Perosotan/Seluncuran: alat ini berfungsi untuk melatih keberanian, keseimbangan dan ketertiban anak,
- (2) Ayunan: APE ini digunakan untuk melatih gerak kaki dan tangan, keberanian, ketertiban dan melatih jiwa sosial anak,
- (3) Jungkitan: alat ini berfungsi untuk melatih motorik kasar anak, interaksi anak, dan ketertiban anak,
- (4) Panjat tali: Panjat tali digunakan untuk melatih kekuatan kaki dan tangan anak,
- (5) Bola dunia: alat ini digunakan untuk melatih otot kaki dan tangan, keberanian, dan ketangkasan,
- (6) Mangkok putar: APE ini berfungsi untuk melatih keberanian, keseimbangan, kerja sama, kemandirian, dan kreativitas anak, dan
- (7) Papan titian: alat ini digunakan untuk melatih keseimbangan

tubuh anak dan meningkatkan keberanian mental.

2) APE *indoor*

APE *indoor* adalah alat permainan edukatif yang berada di dalam ruangan dan digunakan anak selama proses pembelajaran berlangsung. Jenis-jenis APE *indoor* antara lain: (1) Sempoa: Sempoa digunakan untuk pengenalan angka secara konkrit kepada anak sehingga mengoptimalkan potensi otak anak dan meningkatkan daya memori otak anak, (2) *Puzzle* besar: *Puzzle* ini terbuat dari tripleks dengan ukuran tertentu yang terdiri dari dua bagian dengan lukisan sederhana seperti kucing, ikan dan gambar lainnya. Tripleks yang sudah dilukis dipotong menjadi 10-12 keping. Tujuan dari alat permainan ini adalah anak mengenal bentuk, melatih daya pengamatan dan daya konsentrasi anak, serta melatih keterampilan jari-jari anak, (3) Kotak alfabet: Kotak ini berisi huruf-huruf alfabet bertujuan untuk mengenal huruf pada anak dan menumbuhkan semangat dan motivasi

belajar ketika membentuk kata-kata dan belajar membaca, (4) Kartu lambang bilangan: Kartu ini berisikan tulisan angka dari 1 sampai dengan 50, 1 sampai dengan 100 dan sebagainya. APE ini bertujuan agar anak mengenal lambang bilangan dan belajar menghitung, (5) Kartu pasangan kata: Setiap kartu pasangan diberi gambar secara berpasangan, misalnya ayah-ibu, meja-kursi, buku-pensil dan lain-lain. APE ini bertujuan untuk melatih anak belajar mengelompokkan kata dengan cara sederhana, dan anak sekaligus mengenal lambing-lambang benda, (6) Balok: Bermain menggunakan balok bermanfaat untuk mengembangkan imajinasi anak, mengenalkan anak tentang bentuk, warna, ukuran, melatih kesabaran, mengasah perkembangan sosial, dan mengembangkan rasa percaya diri, (7) Geometri: APE ini bertujuan untuk mengenalkan bentuk-bentuk yang berhubungan dengan benda-benda konkrit di lingkungan sekitar

anak, seperti bentuk buku, papan tulis, meja, bendera, dan (8) APE alternatif lokal: APE ini dibuat dengan memanfaatkan sumber bahan dari lingkungan dan alam sekitar yang disesuaikan dengan kebutuhan main anak sebagai bentuk kreativitas guru TK, seperti menganyam daun pisang bertujuan untuk melatih jari jemari anak dan mengembangkan fisik motorik halus anak, menempel biji-bijian dari jagung, kacang hijau, kacang hitam, kacang merah, membuat kolase dari serbuk kayu, dan memanfaatkan barang-barang bekas yang menciptakan kreasi edukasi bagi anak.

2. Manajemen Alat Permainan Edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa

Manajemen APE di TKK St. Clara Maria Ines Rowa dapat dideskripsikan antara lain: **(1) Perencanaan pengadaan APE:** Perencanaan pengadaan APE di TKK St. Clara Maria Ines Rowa belum diawali dengan dilakukannya proses analisis dan penetapan kebutuhan

yang diperlukan dalam menyelenggarakan layanan TK serta kebutuhan yang dapat menunjang keberhasilan layanan TK dengan langkah-langkah antara lain: menampung semua usulan pengadaan APE, baik oleh pendidik, staf, dan wali anak, menginventarisir kekurangan APE, menyusun rencana kebutuhan APE untuk periode tertentu (untuk satu semester atau satu tahun pelajaran), memadukan rencana kebutuhan yang telah disusun dengan kelengkapan APE yang telah tersedia sebelumnya, memadukan rencana kebutuhan dengan dana yang telah tersedia, mengadakan seleksi terhadap kebutuhan APE yang telah direncanakan dengan melihat pentingnya jika dana yang telah ada belum mencukupi untuk memenuhi semua kebutuhan sehingga semua perlengkapan yang memiliki arti penting didaftar dan didahulukan pengadaannya, dan menetapkan rencana pengadaan akhir. **(2) Pengadaan APE:** Pengadaan APE merupakan kelanjutan dari kegiatan perencanaan pengadaan APE yang telah dilakukan oleh kepala TK bersama guru TK. Pengadaan

APE harus sesuai dengan yang direncanakan. Sistem pengadaan APE di TKK St. Clara Maria Ines Rowa dapat dilakukan dengan cara-cara antara lain: *droping* dari pemerintah (bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada lembaga), membeli, baik langsung maupun melalui pemesanan terlebih dahulu, meminta sumbangan dari wali anak, mengajukan proposal bantuan pengadaan APE kepada lembaga-lembaga sosial atau para donatur yang tidak mengikat, dan menyewa atau meminjam ke pihak lain,

(3) Penginventarisir APE: Pencatatan dan penyusunan daftar APE yang dimiliki dilakukan secara sistematis, tertib dan teratur berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku dengan cara mencatat APE dalam buku penerimaan barang, buku pembelian barang, dan buku induk inventaris, membuat kode khusus untuk perlengkapan yang tergolong barang inventaris, dan membuat laporan mutasi barang. Namun, di TKK St. Clara Maria Ines Rowa belum dibuat pengkodean APE secara rutin pada APE yang diadakan, **(4) Pengawasan dan pemeliharaan APE:** Fungsi

manajemen ini adalah untuk menjaga agar APE yang dibutuhkan oleh pendidik dan anak TK pada khususnya selalu dalam kondisi siap pakai. Kondisi siap pakai tersebut akan sangat membantu terhadap kelancaran penyelenggaraan layanan TK, **(5) Pemanfaatan APE:** Di TKK St. Clara Maria Ines Rowa, APE yang telah diadakan sudah dimanfaatkan oleh pendidik dan anak TK dalam proses pembelajaran sesuai dengan tema dan tujuan pembelajaran, namun belum dilakukan secara optimal karena keterampilan guru dalam menggunakan APE sehingga dilakukan pelatihan dalam memanfaatkan APE bagi pendidik untuk mengembangkan dan mengoptimalkan tumbuh kembang anak TK, dan **(6) Penghapusan APE:** Penghapusan APE dilakukan dengan meniadakan barang-barang milik lembaga dari daftar inventaris dengan prosedur-prosedur tertentu yang telah ditetapkan. APE yang ditiadakan adalah APE dalam keadaan rusak berat, APE yang sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan APE yang telah lama

digunakan dan sudah tidak tidak efisien serta fungsional lagi digunakan. Hal ini belum dilakukan secara rutin di TKK St. Clara Maria Ines Rowa karena keterbatasan staf yang dimiliki untuk melakukan fungsi penghapusan APE.

SIMPULAN DAN SARAN

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa jenis-jenis alat permainan edukatif di TKK St. Clara Maria Ines Rowa terdiri dari APE *outdoor* yaitu perosotan, ayunan, jungkitan, panjat tali, bola dunia, mangkok putar, dan papan titian dan APE *indoor* yakni sempoa, *puzzle*, kartu lambang bilangan, kartu pasangan kata, balok, geometri, kotak alfabet, dan lain sebagainya yang digunakan sebagai sumber belajar anak guna membantu mengoptimalkan pembelajaran dengan prinsip belajar anak yaitu bermain seraya belajar. Karena dengan bermain anak belajar dan anak bermain menggunakan alat permainan edukatif tersebut.

Alat permainan, baik APE *outdoor* maupun *indoor* tersebut telah dikelola di TKK St. Clara Maria Ines Rowa melalui fungsi-fungsi manajemen meliputi

perencanaan pengadaan, pengadaan, penginventarisir, pengawasan dan pemeliharaan, pemanfaatan, dan penghapusan, namun pada fungsi-fungsi manajemen tertentu belum optimal diterapkan seperti perencanaan: belum dilakukan langkah-langkah analisis kebutuhan secara benar oleh pihak sekolah, penginventarisir dan penghapusan: belum memiliki staf khusus yang menangani bagian penginventarisir alat permainan edukatif sehingga kehilangan ataupun kerusakan alat sulit untuk dikontrol oleh pihak sekolah. Oleh karena itu, manajemen APE perlu dijalankan secara benar oleh pihak sekolah agar ketersediaan APE dapat diawasi dan dipelihara, dimanfaatkan dan dikontrol guna membantu guru dalam membelajarkan anak melalui kegiatan bermain untuk membantu mengembangkan semua potensi anak, baik nilai-nilai moral dan agama, kognitif, sosial emosional, bahasa, fisik motorik maupun seni dan meletakkan dasar ke arah perkembangan sikap, pengetahuan, keterampilan dan daya cipta untuk menyesuaikan diri dengan lingkungannya dan untuk pertumbuhan dan perkembangan selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Anita Yus. (2012). *Penilaian Perkembangan Belajar Anak Taman Kanak-kanak*. Jakarta: Kencana.

Cucu Eliyawati. (2010). *Media dan Sumber Belajar TK*. Jakarta: Universitas Terbuka.

Efrida Ita. (2018). Manajemen Pembelajaran Pendidikan Anak Usia Dini Di TK Rutosoro Kecamatan Golewa Kabupaten Ngada Flores Nusa Tenggara Timur. *Jurnal Dimensi Pendidikan dan*

Pembelajaran Universitas Muhammadiyah Ponorogo, Vol 6 No 1: Halaman 45-52. <http://journal.umpo.ac.id/index.php/dimensi/index>

Mukhtar Latif, Zukhairina, Rita Zubaidah, Muhammad Afandi. (2014). *Orientasi Baru Pendidikan Anak Usia Dini: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group.

Novan Ardy Wiyani. (2015). *Manajemen PAUD Bermutu: Konsep dan Praktik MMT di KB, TK/RA*. Yogyakarta: Penerbit Gava Media